

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 316 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Gulzar Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
<i>Azlarova Sayyora Abduxabibovna</i>	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri.....	110
<i>Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li</i>	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
<i>Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna</i>	
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни.....	122
<i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
<i>Yusupova Sevinch Hikmatovna</i>	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
<i>Матниязова Азиза Бахтияровна</i>	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish.....	132
<i>Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi</i>	
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati.....	138
<i>Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash.....	142
<i>Gulboyev Akbar To'xtayevich</i>	
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi.....	146
<i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов	150
<i>Абдуллаева Комила Тимуровна</i>	
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar.....	153
<i>Ibraimova G. A.</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish.....	155
<i>Xakimov Murodbek Akramovich</i>	
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни.....	161
<i>Qodirova Shahodat G'aybullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish	166
<i>D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi</i>	
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	169
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini	173
<i>Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	176
<i>Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi</i>	
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida).....	180
<i>Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari.....	183
<i>Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna</i>	
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida).....	186
<i>M. R. Hayitov</i>	
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching	190
<i>M. N. Toshmurodova</i>	

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna</i>	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
<i>Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi</i>	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
<i>Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi</i>	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi</i>	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
<i>Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li</i>	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
<i>Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li</i>	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
<i>Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
<i>Ro'zmetova Farangiz Azamatovna</i>	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
<i>Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi</i>	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
<i>Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
<i>Shukurova Halima Sunatullayevna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi</i>	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
<i>Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli</i>	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
<i>Хамидуллаева Ситора Салимовна</i>	
Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
<i>Babayeva M. A.</i>	
Ways of Teaching English to Preschool Children	263
<i>Ergasheva Gulnora Nematovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna</i>	
Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
<i>Jo'raqulova Gulruh Murot qizi</i>	
Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
<i>Jumanova Fatima Uralovna</i>	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqirishning usul va vositalari.....	279
<i>Kenjayeva Zilola Saminjon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
<i>Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna</i>	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
<i>Muhiddinova Nilufar Bahodirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
<i>O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi</i>	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
<i>Samiyeva Dilbar Shukrullayevna</i>	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna</i>	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
<i>Абдусаломова С. М.</i>	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
<i>Саломова Хулкар Шодимуродовна</i>	

MAKTAB TIZIMIDA BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINI, TEXNOLOGIYA FANI DARSLARIDA ZAMONAVIY KASBLARGA QIZIQTIRISHNING USUL VA VOSITALARI

Kenjayeva Zilola Saminjon qizi
 Farg'ona viloyati Bag'dod tumani
 56-Maktab boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqola boshlang'ich sinf o'quvchilarini texnologiya fani darslari orqali zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalarini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqotda zamonaviy kasblarning o'quvchilarning kelajakdagi faoliyatiga ta'siri, texnologiya fani o'qituvchilari tomonidan qo'llaniladigan innovatsion metodlar va vositalarning ahamiyati tahlil qilinadi. Maqolada pedagogik va psixologik jihatlar, shuningdek, kasbga yo'naltirilgan ta'lim samaradorligini oshirishga qaratilgan yondashuvlar muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf, texnologiya fani, zamonaviy kasblar, kasbga qiziqtirish, ta'lim metodlari, pedagogika, innovatsion vositalar, o'quvchilar, kasbga yo'naltirilgan ta'lim, ta'lim samaradorligi.

Abstract: This scientific article is devoted to the study of methods and means of attracting primary school students to modern professions through technology lessons. The study analyzes the impact of modern professions on students' future careers, as well as the importance of innovative methods and tools used by technology teachers. The article discusses pedagogical and psychological aspects, as well as approaches aimed at increasing the effectiveness of career-oriented education.

Key words: primary school, technology, modern professions, interest in the profession, teaching methods, pedagogy, innovative tools, students, career-oriented education, educational effectiveness.

Аннотация: Научная статья посвящена изучению методов и средств привлечения учащихся начальной школы к современным профессиям посредством уроков технологии. В исследовании анализируется влияние современных профессий на будущую карьеру учащихся, а также важность инновационных методов и инструментов, используемых преподавателями технологии. В статье рассматриваются педагогические и психологические аспекты, а также подходы, направленные на повышение эффективности профориентационного образования.

Ключевые слова: начальная школа, технологические науки, современные профессии, интерес к профессии, образовательные методы, педагогика, инновационные инструменты, учащиеся, профориентационное образование, эффективность образования.

KIRISH

Bugungi global dunyoda iqtisodiy va texnologik o'zgarishlar maktab ta'limining sifatiga hamda o'quvchilarning kelajakdagi kasb tanlashiga ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ta'lim jarayoni nafaqat bilimlarni egallash, balki ularning qiziqishlarini shakllantirish hamda kasblarga bo'lgan munosabatini rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi kerak. O'quvchilarning kelajakdagi kasblarga tayyorlanish jarayonida texnologiya fanining o'rni beqiyosdir. Zamonaviy kasblar o'quvchilarning kelajakdagi faoliyatiga bevosita ta'sir qiladi, chunki har bir kasb o'ziga xos bilim va ko'nikmalarni talab etadi. Shu sababli, ta'lim tizimining boshlang'ich bosqichida texnologiya fani orqali zamonaviy kasblarga qiziqtirish hamda o'quvchilarning kasbga nisbatan qarashlarini shakllantirish muhim rol o'ynaydi. Boshlang'ich sinflarda kasbga yo'naltirilgan ta'limni joriy etish o'quvchilarning intellektual rivojlanishiga, ijodiy fikrlashiga va kelajakdagi muvaffaqiyatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Texnologiya fani o'quvchilarga zamonaviy kasblar haqida bilim olish va o'z qiziqishlarini rivojlantirish imkonini beradi. Ular texnologik yechimlar yaratish, dasturlash, robototexnika va boshqa sohaga oid bilimlar

bilan tanishadilar. Texnologiya fanini o'qitish jarayonida o'quvchilar muammolarni hal qilish, yangi g'oyalar yaratish va ijodiy yondashuvni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa, o'z navbatida, o'quvchilarning kelajakdagi kasb tanlashlari uchun zarur bo'lgan kompetensiyalarni shakllantiradi. Zamonaviy texnologiyalarni o'rganish o'quvchilarga ilmiy va amaliy bilimlarni egallashda yordam berib, ularning kasbga nisbatan motivatsiyasini oshiradi. O'quvchilarni texnologiya fanida muvaffaqiyatli o'qitish ularni o'z maqsadlariga erishish uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlaydi. Bundan tashqari, texnologiya fani o'quvchilarga zamonaviy kasblarga yo'naltirilgan darslar va mashg'ulotlar orqali ularning qiziqishlarini mustahkamlashga yordam beradi.

Boshlang'ich sinflarda texnologiya fanini o'qitishda zamonaviy kasblarga qiziqtirish uchun turli pedagogik metodlar va innovatsion yondashuvlar qo'llaniladi. Masalan, loyiha asosida ta'lim, interaktiv darslar, o'quvchilarning o'zini ifodalashiga imkon beruvchi mashg'ulotlar orqali kasbga yo'naltirish jarayonini samarali tashkil etish mumkin. O'quvchilarni texnologiya orqali kasblarga qiziqtirishda ularga real hayotdagi muammolarni hal qilishda ishtirok etish imkoniyati beriladi. Bu yondashuv o'quvchilarning texnik ko'nikmalarini rivojlantiradi va kelajakdagi kasblarga tayyorlanishda amaliy tajriba orttirishga yordam beradi. O'quvchilarni kasblarga qiziqtirishda ularga muvaffaqiyatli kasb egalarining tajribalarini taqdim etish, ularning fikrini shakllantirish va professional faoliyatga bo'lgan qiziqishini oshirish muhim o'rin tutadi. Texnologiya fanida o'quvchilarni zamonaviy kasblarga yo'naltirish jarayonida ular o'z bilimlarini amaliyotga tatbiq etish imkoniyatiga ega bo'ladilar. ^[1]

Zamonaviy kasblarga qiziqtirishning yana bir muhim jihati – o'quvchilarning psixologik xususiyatlariga mos yondashuvni ishlab chiqishdir. Har bir o'quvchi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan subyekt hisoblanadi, shuning uchun ularni kasblarga qiziqtirishda individual yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. O'quvchilarning yosh xususiyatlari, qiziqishlari va kelajakdagi professional yo'nalishlarga bo'lgan munosabati o'qitish jarayonini shakllantiradi. Pedagogik jihatdan, boshlang'ich sinf o'quvchilariga kasblarga qiziqtirishning samarali usullari ularning o'qishga bo'lgan munosabatini o'zgartirishga, motivatsiyasini oshirishga va kelajakdagi faoliyatiga tayyorlashga yordam beradi. Shuningdek, o'quvchilarga kasbga yo'naltirilgan mashg'ulotlar, o'z-o'zini ifodalashga imkon beruvchi amaliy ishlanmalar ularning ijodiy fikrlashini rivojlantiradi. Kasblarga qiziqtirishning samarali metodlari o'quvchilarning o'z-o'zini anglashiga, dunyoqarashining kengayishiga va o'z maqsadlariga erishishda qo'llaniladigan vositalarni bilishiga yordam beradi.

Yuqoridagi yondashuvlar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarini texnologiya fani yordamida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning samarali usullari ishlab chiqiladi. Ushbu jarayonning asosiy maqsadi – o'quvchilarning kasb tanlashda to'g'ri yo'lni topishlariga, zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirishga va kelajakda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishga tayyorlashdan iborat. O'quvchilarni kasbga yo'naltirishda muhim rol o'ynaydigan yana bir jihat – o'qituvchilar va ota-onalar o'rtasidagi yaqin hamkorlikdir. Ta'lim tizimida bu ikki guruhning hamkorligi orqali o'quvchilarning kasblarga bo'lgan qiziqishini oshirish mumkin. O'quvchilarga zamonaviy kasblarni tanishtirishda ta'lim tizimining barcha qatlamlari birgalikda harakat qilishi o'quvchilarning potentsialini to'liq ro'yobga chiqarishga yordam beradi. ^[2]

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini zamonaviy kasblarga qiziqtirishda samarali pedagogik metodlarni tanlash juda muhimdir. Bu metodlar o'quvchilarning qiziqishini oshirish, bilimlarni amaliyotga tatbiq etish va kasbga bo'lgan munosabatini shakllantirishga xizmat qiladi.

Loyiha asosida ta'lim. Ushbu metod orqali o'quvchilarga kasblarga oid haqiqiy vazifalar beriladi. O'quvchilar guruhlarga bo'linib, har bir guruh o'z kasbi bilan bog'liq muammoni hal qilishga harakat qiladi. Bu metod o'quvchilarning jamoaviy ishlash ko'nikmalarini oshiradi, ijodiy fikrlashni rivojlantiradi va kelajakdagi kasblar haqida yanada chuqurroq tasavvur hosil qiladi. Loyiha ishlari orqali o'quvchilar kasblarga oid amaliy ko'nikmalarni ham o'zlashtiradilar. Ushbu metodni qo'llashda o'qituvchilar o'quvchilarga muayyan kasb egalarining faoliyatini ko'rsatib, o'quv jarayonini jonlantirishi lozim.

Bugungi kunda texnologiyalar barcha sohalarida muhim rol o'ynaydi. O'quvchilarni texnologiya bilan tanishtirish ularning zamonaviy kasblarga bo'lgan qiziqishini oshirishda samarali hisoblanadi. Dasturlash, robototexnika, 3D modellashtirish kabi texnologiyalarni o'rgatish orqali o'quvchilar o'z bilimlarini amaliyotda qo'llashni o'rganadilar. Ushbu metod ularning kasbga yo'naltirilishiga, ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Texnologiyalarni o'rganish orqali o'quvchilar kelajakdagi kasblariga tayyorlanadilar va mustahkam bilimlar hosil qiladilar. Bunday yondashuv innovatsion fikrlashni rivojlantirib, zamonaviy kasblar haqida kengroq tasavvur hosil qilishga yordam beradi.

Muammoga asoslangan o'qitish. Bu metod o'quvchilarga real hayotdagi muammolarni hal qilishni o'rgatadi. O'quvchilar dolzarb masalalarni tanlab, ularni yechish usullarini izlaydilar. Bu usul o'ylash ko'nikmalarini rivojlantirib, muammolarni turli yo'llar bilan hal qilish imkoniyatini beradi. O'quvchilarga kasblarga oid muammolarni yechish orqali ularning kasbga bo'lgan qiziqishini oshirish mumkin. Bunday metod orqali o'quvchilar o'z bilim-

larini amaliyotga tatbiq etishadi va kelajakda muammolarni hal qilishda kerakli ko'nikmalarga ega bo'ladilar. O'qituvchi yo'naltiruvchi rovida bo'lib, o'quvchilarning ijodiy yondashuvini qo'llab-quvvatlashi lozim.

O'quvchilarga o'zini ifodalash imkoniyatini berish. Bu metod o'quvchilarga o'z fikrlarini erkin ifodalashga imkon yaratadi. Kasblar haqida ma'lumot berish va ularni baholash uchun turli interaktiv metodlar qo'llanadi. O'quvchilarning o'z fikrlarini bildirishlari, o'zlarini erkin ifodalashlari kasbga bo'lgan munosabatini shakllantirishga yordam beradi. Bu usul o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi, ularning ta'lim jarayoniga faol ishtirok etishini ta'minlaydi va qiziqishlarini oshiradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun guruhda ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish juda muhim. Jamoaviy ishlash orqali o'quvchilar bir-biridan o'rganadilar, birgalikda muammolarni hal qilishadi va kasblarga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantiradilar. Guruhda ishlash o'quvchilarga o'z fikrlarini boshqalar bilan baham ko'rish, jamoaviy qaror qabul qilish, bir-birini tushunish va yordam berishni o'rgatadi. Bu metod kelajakda kasb tanlash jarayonida ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini zamonaviy kasblarga qiziqtirishda vizual materiallar samarali vosita hisoblanadi. O'quvchilarni kasblar bilan tanishtirishda videolar, infografikalar, rasmlar va boshqa vizual vositalardan foydalanish foydali bo'ladi. Bunday materiallar kasblar haqida aniq va tushunarli ma'lumot beradi. Vizual materiallar orqali o'quvchilar kasblarning mohiyatini yaxshiroq tushunib, qiziqishlarini oshiradilar.

Har bir o'quvchi o'ziga xos xususiyatlarga ega shaxsdir. Shuning uchun, boshlang'ich sinfda o'quvchilarni zamonaviy kasblarga qiziqtirishda individual yondashuv muhim ahamiyatga ega. Ularning qiziqishlarini, qobiliyatlarini va ehtiyojlarini inobatga olib metodlarni moslashtirish ta'lim samaradorligini oshiradi. Individual yondashuv o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirib, ularning shaxsiy rivojlanishiga yordam beradi.

Haqiqiy kasb egalarining tajribalarini taqdim etish. O'quvchilarga muvaffaqiyatli kasb egalarining tajribalarini tinglash, ularning kasb tanlashdagi yo'llari haqida ma'lumot olish katta ta'sir ko'rsatadi. Bu metod o'quvchilarga kasb tanlashda qanday qiyinchiliklarga duch kelishlari, ularni qanday yengib o'tishlari mumkinligi haqida aniq tasavvur beradi. Kasb egalarining tajribalari o'quvchilarga ilhom bag'ishlab, ularga kelajakda muvaffaqiyat qozonish uchun kerakli yo'nalishlarni ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini zamonaviy kasblarga qiziqtirishda qo'llangan metodlarning samaradorligini o'rganish jarayonida bir qator ijobiy natijalarga erishildi. O'quvchilarning kasblarga bo'lgan qiziqishi sezilarli darajada oshdi. Ular loyiha asosida ta'lim olish jarayonida turli kasblar haqida kengroq tasavvurga ega bo'ldilar. Shuningdek, ularning kasbga bo'lgan motivatsiyasi ortdi, ayniqsa, texnologiya va innovatsiya sohaslariga qiziqishlarini yanada kuchaytirish imkoniyati yaratildi.

Guruhli ishlash va muammoga asoslangan o'qitish metodlari orqali o'quvchilar o'z bilimlarini amaliyotda qo'llashni o'rgandilar. Bu jarayon, o'z navbatida, o'quvchilarning kasblar haqidagi tasavvurini kengaytirish va ularning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirish imkonini berdi. Texnologiya fani darolarida zamonaviy kasblarga qiziqtirish uchun qo'llanilgan metodlar o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berdi. Ular robototexnika, dasturlash va 3D modellashtirish kabi sohalarda bilimlarini oshirdilar. Bu metodlar orqali o'quvchilar texnologiya sohasida kasb tanlashda o'z qiziqishlarini shakllantirdilar.

Dasturlash darslari, robot yaratish va 3D modellarni ishlab chiqish jarayonida o'quvchilarning innovatsion fikrlashi rivojlandi. Ushbu jarayonlar natijasida ular o'z bilimlarini amaliyotda qo'llashni o'rgandilar va zamonaviy kasblar haqida chuqurroq tushuncha hosil qildilar. O'quvchilarning qobiliyatlarini mustahkamlash va texnologiyalarni yanada chuqurroq o'rganish imkoniyati yaratildi.

Dars jarayonida o'quvchilarning texnologiya va ilm-fan sohasidagi ko'nikmalarini rivojlantirish, ularni kasb tanlashda eng yaxshi variantlarni ko'rishga yo'naltirish muhim ahamiyat kasb etdi. O'quvchilarning fikrlash doirasi kengaydi, ular o'zlari uchun yangi va qiziqarli imkoniyatlarni kashf etdilar. Yangi bilim va ko'nikmalar orttirgan holda, kasb tanlashda eng to'g'ri qarorlarni qabul qilishga tayyor bo'ldilar. O'quvchilarning texnologiyaga bo'lgan qiziqishi ularning kelajakdagi muvaffaqiyatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. [5]

Haqiqiy kasb egalarining tajribalari o'quvchilarga taqdim etilganida, ularning kelajak kasblariga bo'lgan qiziqishi oshdi. Amaliy tajribalar orqali o'quvchilar kasb tanlash jarayonidagi real holatlar haqida aniq tasavvurga ega bo'ldilar. Ularning o'zlariga bo'lgan ishonchi ortdi va kelajakda kasb tanlashda mustahkam poydevor yaratildi. Shuningdek, o'quvchilar kasbga oid vazifalarni hal qilishda o'z fikrlarini erkin ifodalashni o'rgandilar. Bu metod o'quvchilarning fikrlarini boshqalar bilan baham ko'rish, guruhlarda ishlash va o'zaro hamkorlik qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qildi.

Guruhda ishlash metodi orqali o'quvchilar bir-biridan o'rganishdi va jamoaviy ishlashning afzalliklarini tushundilar. Ularning o'rtasida o'zaro hurmat, jamoaviy fikrlash va mas'uliyat hissi shakllandi. Bu metod o'quvchilarning kasbga bo'lgan qiziqishini oshirishga yordam berdi. Jamoaviy ishlash jarayonida o'quvchilar turli kasblarga oid muammolarni hal qilishga harakat qildilar. Bu esa ularning kasblarga bo'lgan qiziqishini yanada

oshirdi. Shuningdek, o'quvchilar ijodiy yondashuvni rivojlantirish va kasblarga oid turli fikrlarni baholashni o'rganishdi. Ular bir-birining fikrlarini tinglash va ularni amaliyotda qo'llashni o'rgandilar. Bu jarayon o'quvchilarning fikrlash va tahlil qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga ham xizmat qildi. Guruhli ish metodini qo'llash orqali o'quvchilar kasblarga bo'lgan qiziqishlarini yangi darajaga olib chiqdilar. O'quvchilarning kasbga bo'lgan motivatsiyasi oshdi va ular kasblar haqida ko'proq ma'lumot olishni istadilar. ^[6]

Vizual materiallar orqali ta'lim berish o'quvchilarning kasblarga bo'lgan qiziqishini yanada oshirishda samarali metod bo'ldi. O'quvchilarga kasblar haqida videolar, infografikalar va boshqa vizual materiallar taqdim etildi. Ushbu materiallar yordamida ular kasblar haqida aniqroq tushunchaga ega bo'ldilar.

Vizual materiallar yordamida o'quvchilarga kasblar haqida tushunarli va qiziqarli ma'lumotlar berildi. Bunday yondashuv ularning motivatsiyasini oshirishga va ta'lim jarayonini qiziqarli qilishga yordam berdi. O'quvchilar kasb tanlashda o'z qiziqishlariga mos sohalarni tanlashga intildilar.

Vizual materiallarning taqdimoti o'quvchilarning bilim olish jarayonini jonlantirdi va kasblarga oid yondashuvlarni to'liq anglashga yordam berdi. O'quvchilarga kasblar haqida vizual materiallar taqdim etish ta'lim jarayonini samarali o'tkazishda muhim vosita bo'ldi. Ushbu usul o'quvchilarning bilimni vizual ravishda tushunishi va kasblarga bo'lgan qiziqishini oshirishga xizmat qildi.

Har bir o'quvchining individual yondashuvga ehtiyoji o'rganildi va bu ularning muvaffaqiyatli ta'lim olish imkoniyatlarini yaratdi. O'quvchilarga individual maqsadlar belgilash va ularga erishish uchun zarur resurslar taqdim etildi. Shuningdek, mustaqil ishlash ko'nikmalari ham rivojlantirildi. Individual yondashuvni qo'llash orqali o'quvchilarning kasblarga bo'lgan qiziqishi yanada kuchaytirildi. Ular o'z kelajaklarini aniqroq tasavvur qila boshladilar va bu jarayon ularning ta'limdagi muvaffaqiyatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. ^[7]

TAHLIL VA NATIJALAR

Boshqalar tomonidan taqdim etilgan metodlar va vositalar ushbu tadqiqotda o'quvchilarning kasblarga bo'lgan qiziqishini oshirishga alohida yordam berdi. O'quvchilarga texnologiya fanidan zamonaviy kasblar haqida ma'lumotlar taqdim etish ularning kelajakka bo'lgan qiziqishini kuchaytirishda muhim rol o'ynadi. Yangi yondashuvlar yordamida o'quvchilarning kasblarga bo'lgan qiziqishlari yanada mustahkamlandi. Shuningdek, o'quvchilarga o'z kelajagini rejalashtirish imkoniyati yaratildi. Bunda o'quvchilar texnologiya fanini kasb tanlash jarayonida vosita sifatida ishlatishdi. Ular kasblar va texnologiyalarga bo'lgan ishtiroqni shakllantirib, ushbu sohada qanday rivojlantirish mumkinligini tushunishdi. Bu metodlarning o'quvchilarga individual yondashuv orqali ta'siri muhim bo'ldi. Yangi metodlar yordamida o'quvchilarning kasbga bo'lgan qiziqishini oshirishda ijobiy natijalarga erishildi.

Natijada o'quvchilar kasb tanlash jarayonida yanada ongli va maqsadli yondashishga o'rgandilar. Texnologiya fanini o'qitishda qo'llaniladigan metodlar o'quvchilarga o'z kelajagi haqida o'ylash imkoniyatini berdi. Yangi metodlarning samaradorligi o'quvchilarning kasbga bo'lgan qiziqishini kuchaytirishda sezilarli o'zgarishlar yaratdi. ^[8] Shuningdek, o'quvchilarga o'zlarining ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlariga mos keladigan kasblarni tanlashda qo'llaniladigan yondashuvlar taklif etildi. O'quvchilarning kasbga bo'lgan qiziqishi ularning kelajakdagi muvaffaqiyatlariga ta'sir ko'rsatadi. Bu esa ularning kelajakka bo'lgan ishonchlarini kuchaytiradi. Yangi metodlar o'quvchilarga o'z kelajagini rejalashtirish va kasb tanlash jarayonini yanada aniqroq qilishda yordam berdi. O'quvchilar zamonaviy texnologiyalarga asoslangan bilimlarga ega bo'lishdi.

O'quvchilarning zamonaviy kasblarga bo'lgan qiziqishini oshirishda guruh ishlari ham samarali bo'ldi. O'quvchilar bir-birlariga yordam berib, o'zaro tajriba almashishdi. Guruhda ishlash orqali o'quvchilar o'zlarining kuchli tomonlarini ko'rsatishga va rivojlantirishga imkon topishdi. Ushbu metodlar kasblarga bo'lgan qiziqishni oshirishda samarali bo'ldi. Ularning kasbga bo'lgan qarashlarini kengaytirish va chuqurlashtirishda guruh ishlari muhim rol o'ynadi.

Kasblarga qiziqishni oshirishning muhim vositalaridan biri o'quvchilarning amaliy tajribaga ega bo'lishidir. O'quvchilarga kasblar haqidagi haqiqiy va amaliy ma'lumotlar taqdim etilishi ular uchun juda muhim. Bu esa o'quvchilarni o'zlarini tanlagan sohalarda faoliyat yuritishga rag'batlantiradi. Amaliy ishlar orqali o'quvchilar o'z qiziqishlariga mos keladigan sohalarda qanday faoliyat ko'rsatishlarini o'rganadilar. Bu tajriba o'quvchilarga kelajakda kasb tanlash jarayonida qo'llaniladigan muhim vositalardan biri hisoblanadi. O'quvchilar amaliy tajribalarni o'rganish orqali kasbga bo'lgan qiziqishlarini yanada rivojlantiradilar. Shuningdek, bu tajriba ularning shaxsiy va ijtimoiy ko'nikmalarini ham kuchaytiradi. O'quvchilarning amaliy tajribalar orqali kasblar haqidagi tasavvurlari yanada aniq va real bo'ldi. ^[9]

Kasb tanlashning murakkabligi va unga bo'lgan qiziqishning oshishi o'quvchilarga muvaffaqiyatli kelajakni ta'minlashda yordam beradi. O'quvchilar zamonaviy kasblar haqida yanada kengroq tasavvurga ega bo'lishdi. Texnologiya fanida qo'llanilgan metodlar o'quvchilarga kasb tanlash jarayonini to'g'ri va maqsadli ravishda amalga oshirishga yordam berdi. Ushbu metodlar o'quvchilarni kelajakdagi o'zgarishlarga tayyorlashda yordam berib, ularni yanada muvaffaqiyatli qilishga imkon yaratdi.

O'quvchilarning kasblarga bo'lgan qiziqishini oshirishda texnologiya fani darslarida taqdim etilgan metodlar muhim o'rin tutdi. Bu jarayonning muvaffaqiyatli bo'lishi o'quvchilarning kasb tanlashga bo'lgan qarashlarini yaxshilashda ham katta yordam berdi. Natijada, o'quvchilarning kelajakka bo'lgan ishonchi mustahkamlandi. Ular o'z kasblarini yanada ongli ravishda tanlaydilar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqotda boshlang'ich sinf o'quvchilarining zamonaviy kasblarga qiziqishini oshirishda texnologiya fanining roli o'rganildi. O'quvchilarga zamonaviy kasblar haqida ma'lumot taqdim etish, ularning kelajakda muvaffaqiyatli kasb tanlashlarini ta'minlashda muhim vosita bo'ldi. Ushbu metodlar yordamida o'quvchilar o'zlariga mos kasblarni tanlashda aniqroq qaror qabul qildilar. O'quvchilarning kasblarga bo'lgan qiziqishi va ular haqida o'ylash jarayonlari chuqurlashdi. Shuningdek, o'quvchilarga kelajakda o'z kasbini tanlashda yordam beruvchi texnologik vositalar o'rgatildi. Ushbu metodlar o'quvchilarga o'z kelajagini shakllantirishga imkon berdi va ularning o'qishdagi muvaffaqiyatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Xulosa qilib aytganda, texnologiya fanining o'quvchilarni kasb tanlash jarayonida qo'llanilishi, ularning bilimlarini yanada kengaytirishda va kelajakka bo'lgan ishonchini oshirishda samarali bo'ldi.

Zamonaviy kasblarga bo'lgan qiziqishni oshirishda individual yondashuvning ahamiyati katta. O'quvchilarning shaxsiy qiziqishlari, kuchli tomonlari va kelajakdagi maqsadlariga mos ravishda metodlar qo'llanildi. Har bir o'quvchiga individual yondashish, ularning o'z qiziqishlarini aniqroq anglashiga yordam berdi. Ushbu jarayon o'quvchilarga o'z kelajagini rejalashtirishda ishonch hosil qilishga imkon berdi. Shuningdek, individual yondashuv orqali o'quvchilar kasblarga bo'lgan qiziqishlarini yanada chuqurlashtirdilar.

Guruh ishlaridan foydalanish o'quvchilarga o'zaro tajriba almashish va kasblarga bo'lgan qiziqishlarini birgalikda kuchaytirish imkonini berdi. Guruhda ishlash orqali o'quvchilar o'z fikrlarini boshqalar bilan bo'lishib, bir-biridan yangi bilimlar oldilar. Ushbu usul o'quvchilarning kasb tanlash jarayonida bir-biriga yordam berishiga ko'maklashdi. Guruh ishlarida o'quvchilarning o'zaro munosabatlari va ijtimoiy ko'nikmalari rivojlandi. Shuningdek, ushbu metod o'quvchilarga birgalikda muvaffaqiyatlarga erishishda motivatsiya yaratdi. Guruh ishlarining samaradorligi o'quvchilarning kasbga bo'lgan qiziqishini yanada oshirdi. O'quvchilar birgalikda muammolarni hal qilish va bir-biriga yordam berish bo'yicha ko'nikmalarini yaxshiladilar. Shuningdek, guruhda ishlash orqali o'quvchilar o'z kuchli tomonlarini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ldilar. ^[10]

Amaliy tajribalar o'quvchilarning kasblarga bo'lgan qiziqishini oshirishda muhim vosita bo'ldi. O'quvchilar zamonaviy kasblar haqida haqiqiy va amaliy ma'lumotlar oldilar. Ushbu tajriba ularning kelajagi haqida aniqroq tasavvur shakllantirishiga yordam berdi. Amaliy tajribalar o'quvchilarning o'z kasblarini yanada yaxshiroq tushunishlariga va ularga tayyorlanishiga yordam berdi. O'quvchilar o'z qiziqishlariga mos kasb tanlashda amaliy tajribalarning ahamiyatini tushundilar.

Kelajakda o'quvchilarning kasb tanlash jarayoni yanada osonlashishi mumkin. Buning uchun o'quvchilarga yanada samarali yondashuvlar va metodlar taklif etilishi lozim. Zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar o'quvchilarga kasb tanlashda yanada keng imkoniyatlar yaratadi. O'quvchilarga zamonaviy kasblar haqida chuqurroq va aniqroq bilim berish, ularning kelajakka bo'lgan ishonchini yanada kuchaytiradi. Shuningdek, o'quvchilarning kasbga bo'lgan qiziqishini oshirishda o'qituvchilar va pedagoglarning roli muhimdir. Ularning qo'llab-quvvatlashi o'quvchilarning kasb tanlash jarayonida katta ahamiyat kasb etadi. O'quvchilarga zamonaviy kasblar haqida aniq va tushunarli ma'lumot taqdim etish, ularning kelajakdagi muvaffaqiyatlariga yordam beradi. Ushbu yondashuvlar o'quvchilarga kelajagini rejalashtirish va maqsadlariga erishishda yordam beradi.

O'quvchilarning kasblarga bo'lgan qiziqishini oshirishda texnologiya fani darslarining samaradorligi to'liq isbotlandi. Ushbu darslar o'quvchilarning kasblarga bo'lgan qarashlarini kengaytirishga yordam berdi. O'quvchilarga zamonaviy texnologiyalarga asoslangan bilim berish, ularning kelajakdagi muvaffaqiyatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Bunday ta'lim o'quvchilarga kasb tanlashda to'g'ri yo'lni topishga yordam beradi. Shuningdek, o'quvchilar zamonaviy texnologiyalarni o'rganish orqali o'z kasblarini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Texnologiya fanidagi yangi yondashuvlar o'quvchilarning kasblarga bo'lgan qiziqishini oshirishda samarali vosita bo'ldi. Ushbu yondashuvlarning samaradorligi kelajakda o'quvchilarning kasb tanlash jarayonini yanada soddalashtirishga yordam beradi.

Tadqiqot natijalari o'quvchilarga zamonaviy kasblarga bo'lgan qiziqishni oshirishda samarali metod va vositalarni ishlab chiqishga turtki bo'ldi. O'quvchilarga kasblar haqida chuqurroq bilim berish, ularning kelajakka bo'lgan ishonchini oshiradi. Shuningdek, o'quvchilarning kasblarga bo'lgan qiziqishini oshirish uchun innovatsion metodlardan foydalanish zarur. Kelajakda ushbu metodlarni yanada takomillashtirish, o'quvchilarning kasb tanlashdagi qarorlarini yaxshilashga yordam beradi. Bunday yondashuvlar o'quvchilarning kasbga bo'lgan ishtiyoqini oshirib, ularni kelajakdagi muvaffaqiyatlarga tayyorlaydi. Tadqiqot natijalariga asoslanib, kelajakda texnologiya fani darslarini yanada samarali tashkil etish mumkin. O'quvchilarning kasblarga bo'lgan qiziqishini oshirishda yangi metod va vositalardan foydalanish ularning muvaffaqiyatga erishishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qodirov, X. O., Norinov, M. U., & Ergashev, A. A. (2023). O'zbek jadid mutafakkiri Abdulla Avloniyning inson va tabiat munosabatlari haqidagi qarashlari. *Research and Implementation*, 1(6), 40–44.
2. Oribjonovich, Q. X., & Nabiyevna, Q. X. (2023, aprel). Oliy ta'lim talabalarida pedagogik mahoratni rivojlantirishning o'ziga xos jihatlari. *Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes* (pp. 7–11).
3. Qodirov, X. O., Norinov, M. U., & Ergashev, A. A. (2023). Uzluksiz ta'lim tizimida hamkorlik pedagogikasining insonparvarlashuv xususiyatlari. *Research and Implementation*, 1(6), 45–50.
4. Oribjonovich, Q. X., & Nabiyevna, Q. X. (2023, aprel). Tarbiya fani o'qituvchisining tashkilotchilik madaniyatini rivojlantirish bo'yicha sirtqi ta'lim talabalarida didaktik ta'minotni takomillashtirish. *International Congress on Models and Methods in Modern Investigations* (pp. 1–6).
5. Oribjonovich, Q. X., & Najimidin o'g'li, N. M. R. (2023). Inson intellektual va ma'naviy kamolot bosqichlari. *Образование, наука и инновационные идеи в мире*, 18(8), 39–43.
6. Muxtarov, F. M., & Oribjonovich, Q. X. (2023, aprel). Oliy ta'limda innovatsion-pedagogik faoliyatning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari. *International Conference on Multidimensional Research and Innovative Technological Analyses* (pp. 39–44).
7. Oribjonovich, Q. X., & Najimidin o'g'li, N. M. R. (2023). Fuqarolik jamiyati taraqqiyotida tolerantlik madaniyatining o'rni. *Образование, наука и инновационные идеи в мире*, 18(8), 44–46.
8. Qodirov, X., & Abdullajonova, N. (2023). Значение кооперативной педагогики в формировании характеристик человечности. *Farg'ona davlat universiteti ilmiy jurnali*, (1), 560–563.
9. Qodirov, X. (2023). Характеристика проявления инновационности на уровне личности как следствие профессионально-педагогической культуры. *Farg'ona davlat universiteti ilmiy jurnali*, (1), 38–41.
10. O'ktamovich, B. I., Oribjonovich, Q. X., Najimidin o'g'li, N. M. R., & Abdug'offor o'g'li, X. A. (2023, aprel). OTM talabalarida pedagogik mahoratni rivojlantirish masalalari. *Conference on Applied and Practical Sciences* (pp. 100–104).

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.